

XVII Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів

**ТЕОРЕТИЧНІ ТА
ПРАКТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ**

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

**TAL
TECH**

**RIGA TECHNICAL
UNIVERSITY**

**28-30 листопада 2023
Україна, Харків, НТУ «ХПІ»**

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
НТУ «ХПІ»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
„ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, ESTONIA
RIGA TECHNICAL UNIVERSITY, LATVIA

**XVII МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
МАГІСТРАНТІВ ТА АСПІРАНТІВ
(28–30 листопада 2023 року)**

Матеріали конференції

Харків 2023

УДК 002

М43

Голова конференції – ректор НТУ «ХПІ» Є.І. Сокол.

Співголови конференції: Д. Вінніков (Естонія), І. Галкін (Латвія).

Члени програмного комітету: А.П. Марченко, Р.В. Кривобок, Д.О. Данильченко

Члени організаційного комітету: Р.П. Мигущенко, К.О. Мінакова, М.Д. Годлевський, В.В. Єпіфанов, Ю.І. Зайцев, А.В. Кіпенський, Н.С. Краснокутська, Д.А. Горовий, О.О. Ларін, І.М. Рищенко, Р.С. Томашевський, Г.С. Хрипунов.

Секретаріат конференції: О.С. Гетта, М.М. Козуля

М43 **XVII Міжнародна** науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених» (28–30 листопада 2023 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2023. – 509

УДК 002

ISBN 978-617-05-0264-3

© НТУ «ХПІ», 2023

ЗМІСТ

Секція 1. <i>Комп'ютерні та інформаційні технології, автоматика і керування</i>	2
Секція 2. <i>Електротехніка та електромеханіка, радіотехніка та енергетичне машинобудування</i>	165
Секція 3. <i>Економіка і підприємництво, менеджмент і адміністрування</i>	238
Секція 4. <i>Хімічна технологія та харчова промисловість, біотехнологія і розробка корисних копалин</i>	424
Секція 5. <i>Соціально-політичні, природничі і гуманітарні науки, спорт і здоров'я людини</i>	452
Секція 6. <i>Фізика, матеріалознавство і металургія</i>	460
Секція 7. <i>Машинобудування та транспортне машинобудування</i>	481

АНАЛІЗ АПАРАТУРИ НАВІГАЦІЇ ТОПОПРИВ'ЯЗКИ ТА ОРІЄНТУВАННЯ ЗЕНІТНОЇ РАКЕТНОЇ СИСТЕМИ С-300В1

К.І. Вурста¹, О.Ф. Галицький², А.Б. Скорик³, В.В. Джус⁴

¹ магістрант кафедри факультету зенітних ракетних військ, ХНУПС, Харків, Україна

² професор кафедри факультету зенітних ракетних військ, ХНУПС, Харків, Україна

³ доцент кафедри факультету зенітних ракетних військ, ХНУПС, Харків, Україна

⁴ доцент кафедри факультету зенітних ракетних військ, ХНУПС, Харків, Україна
basov606@gmail.com

За результатами аналізу бойових дій встановлено, що підвищення живучості та ефективності виконання поставлених завдань підрозділів зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України суттєво залежить від швидкості та точності топоприв'язки та орієнтування бойових засобів зенітних ракетних комплексів на визначених не підготовлених позиціях [1-10].

У зв'язку з наведеним було проведено аналіз особливості топоприв'язки та орієнтування зенітного ракетного комплексу (ЗРК) С300В1. Особливості топоприв'язки та вплив їх похибок наведено в роботах [1-8]. Разом з тим, оцінок впливу похибок орієнтування та пропозицій щодо їх зменшення не було наведено.

Орієнтування ЗРК С300В1 здійснюється у ручному режимі - без застосування апаратури навігації, топоприв'язки та орієнтування (АНТО), або автоматизовано - з її застосуванням.

При орієнтуванні в ручному режимі (без застосування АНТО) використовуються оптичні прилади (бусолі та інше), що потребує відносно великих витрат часу та не завжди забезпечує достатню точність в стислий термін.

В АНТО для урахування кутових напрямків використовується гірокомпас, тобто прилад, у якому забезпечується автоматичний прихід осі гіроскопу у площину меридіану. Вільний гіроскоп зберігає положення своєї головної осі постійним щодо світового простору. У системі земних координат, унаслідок добового обертання Землі, буде спостерігатися безупинний удаваний рух головної осі гіроскопа щодо земної поверхні в горизонтальній і вертикальній площинах, зворотних напрямкам обертання площин горизонту і меридіану. АНТО вирішує задачі навігації і топоприв'язки в системі плоских прямокутних топографічних координат карти. У цій системі за вісь ОХ приймається вертикальна лінія координатної сітки топографічної карти. В ході проведеного аналізу з'ясовано, що при розгортанні на не підготовлених позиціях після здійснення маршу з великим пройденим шляхом використання АНТО не завжди отримуються вихідні данні достатньої точності щодо орієнтування бойових засобів у просторі.

Недоліками існуючих засобів орієнтування (механічних гіроскопів) є:

- відносно низька точність у порівнянні з існуючими оптичними гіроскопічними засобами;
- необхідність постійного коригування результатів, що отримуються;
- великі вага та габарити.

Подальші дослідження повинні бути спрямовані на пошук шляхів оптимізації АНТО та розробки пропозицій щодо удосконалення орієнтування бойових засобів в ручному режимі.

Список літератури:

1. Джус, В., Гайбадулов, Б., Калугін, Д., Титаренко, Р., & Кукобко, С. (2021). Вплив похибок топоприв'язки та орієнтування радіотехнічних засобів контролю повітряного простору на оцінки координатної інформації, що видаються ними. *Наукові праці*

- Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки*, (8), 31-43. <https://doi.org/10.37701/DNDIVSOVT.8.2021.04>
2. Brytov, O., Belyaev, D., Rasstryhin, O., Shknaï, O., Zvieriev, O., Basarab, V., Chmil, Y., Khyzhniak, A., Kriuchkov, D., Reznichenko, O., Semeniuk, A., & Skopintsev, O. (2021). Analysis of modern methods and means of electronic intelligence for special purposes for monitoring threatening stationary and mobile objects. *InterConf*, (81), 249-264. <https://doi.org/10.51582/interconf.21-22.10.2021.032>
 3. Brytov, O., Chmil, Y., Dzhus, V., Koplik, O., Kozlov, D., Kriuchkov, D., Lyaskovsky, V., Medinets, I., Sharapa, I., & Skopintsev, O. (2021). Trends in the development of unmanned aviation complexes and their radio equipment. *ГРААЛЬ НАУКИ*, (10), 248-256. <https://doi.org/10.36074/grail-of-science.19.11.2021.047>
 4. Рошупкин Е.С. Ошибки преобразования сферических координат радиолокационных целей в прямоугольные / Е.С. Рошупкин // *Зб. наук. пр. ОНДІ ЗС.* – Х.: ОНДІ ЗС, 2006. – Вип. 1(3). – С. 155-161.
 5. Рошупкин Е.С. Оценка прямоугольных координат цели при объединении результатов независимых первичных измерений в активной многопозиционной системе радиолокации / Е.С. Рошупкин // *Зб. наук. пр. ОНДІ ЗС.* – Х.: ОНДІ ЗС, 2006. – Вип. 2(4). – С. 156-162.
 6. Маслов, А. Ф., Рошупкин, Е. С., Хмелевский, С. И., & Селевко, В. Н. (2002). Потенциальная точность измерения времени запаздывания путем учета фазовой структуры принимаемых разнесенными аппертурами сигналов. *Збірник наукових праць*, 3 (41), 83–85. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5525818>
 7. Маслов А.Ф. Ошибки измерения координат источника излучения при обработке пространственной фазовой структуры принимаемого разнесенной корреляционно-базовой системой сигнала / А.Ф. Маслов, Е.С. Рошупкин, О.П. Колодей // *Системи обробки інформації.* – 2003. – № 1(23). – С. 125-138. http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2003_1_21
 8. Рошупкин, Е. С. (2003). Уточненный алгоритм измерения координат источника излучения при обработке пространственной фазовой структуры принимаемого разнесенной корреляционно-базовой системой сигнала. *Sistemi obrobki informacii*, 2(24), 90–95. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5035861>
 9. Бурковський, С.І., Рошупкін, Е.С., & Шрамков, А.Ю. (2004). Вплив похибок визначення координат виносних пунктів пасивної багатопозиційної системи на точність вимірювання координат джерела випромінювання. *Збірник наукових праць XI ВПС*, 2(11), 103–108. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5088274>
 10. Рошупкин, Е. С. (2007). Ошибки определения прямоугольных координат источника излучения в пассивных гиперболических измерительных системах. *Збірник наукових праць об'єднаного науково-дослідного інституту збройних сил*, 2 (7), 156–161. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5088597>
 11. Крючков Д.М., Рошупкін Е.С., Титаренко Р.В., & Шулежко В.В. (2019). Шляхи підвищення можливостей засобів протиповітряної оборони при роботі з об'єктами, що рухаються по балістичній траєкторії. Актуальні питання забезпечення службово-бойової діяльності військових формувань та правоохоронних органів, 104, 105. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5651545>
 12. Швидкий, А. В., Рошупкін, Е. С., Кукобко, С. В., Шулежко, В. В., & Коробков, Ю. В. (2022). Аналіз безпілотних літальних апаратів як цілей для зенітного ракетного комплексу С-300В1. XVI Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів "Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених" (ТРПРYS-2022), Харків. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7455078>

Наукове видання

XVII Міжнародна науково-практична конференція
магістрантів та аспірантів

(28–30 листопада 2023 року)

Матеріали конференції

Відповідальний за випуск *Д.О. Данильченко*

Редактор *М.М. Козуля*

Дизайн обкладинки *К.О. Мінакова*

Матеріали тез надані в авторській редакції Підп. До друку 01.12.2023 р. Формат 60x84/8. Папір офісний. Riso-друк. Гарнітура Таймс. Ум. друк. арк. 20,8. Видавець Видавничий центр НТУ «ХПІ» вул. Кирпичова, 2, м. Харків-2, 61002